

PROPUNERE METODOLOGICĂ PENTRU ABORDAREA INTEGRATIVĂ A FENOMENELOR RELIGIOASE. O PERSPECTIVĂ FOLCLORISTICĂ¹

Laura JIGA ILIESCU*

A Folkloristic Approach for the Studies of Religious Phenomena (Abstract)

The article aims to problematize the term *popular religion* as a strategic concept for folkloristic and to explore its potential for understanding religion as part of the ritual performance events and of transmitting knowledge that include the supernatural.

Keywords: popular religion, vernacular religion, religious practices, supernatural, performance approach.

Cuvinte-cheie: religie populară, religie vernaculară, practici religioase, supranatural și sacru, context de performare folclorică.

Sintagma *religie populară* folosită drept gen proxim de încadrare a câmpului semantic și a metodologiei de abordare a fenomenelor religioase, este deopotrivă controversabilă, contradictorie, prea uniformă față de multiplele cazuri particulare și greu de aplicat taxonomic. Articolul nostru își propune să descrie *religia populară* drept concept strategic al folcloristicii, având în minte posibilele arii de aplicabilitate a sa în cazul fenomenelor religioase europene și a celor românești, în mod particular.

*

Relația oamenilor cu sacrul se află în atenția a cel puțin două domenii de gândire, teologia și etnologia, cea din urmă integrând cercetarea riturilor în domeniul său de studiu. Deși etnologia europeană și teologia creștină pot împărtăși interese parțial comune – spre exemplu miracolele și expresiile lor materiale și imateriale (mă refer la legende, credințe, rituri și gesturi religioase performate în jurul evenimentelor miraculoase, spații consacrate), fiecare disciplină are propriile categorii generice, concepte teoretice, terminologie și principii etice. În sensul acesta, deși termeni precum rit, tradiție, credință etc. sunt folosiți deopotrivă de etnologie și teologie, definițiile, abordările și interpretările lor nu coincid. Dar nici nu se ignoră reciproc, căci viziunea religioasă a unei societăți,

¹ Cercetarea este realizată în cadrul proiectului „Mutații în structura obiceiurilor de familie și a fenomenelor confesionale în actualitate”, subproiect „Expresii ale religiosului”, din Planul de Cercetare al Institutului de Etnografie și Folclor „Constantin Brăiloiu”.

* Institutul de Etnografie și Folclor „Constantin Brăiloiu” al Academiei Române, București; Facultatea de Litere, Universitatea din București.

individ sau grup este fluidă, procesuală, încorporând și organizând idei, imagini, emoții, precepte, norme de conduită diverse.

Cu valoarea regăsirii legăturii omului cu Dumnezeu, termenul *religie* a fost consacrat de Creștinism, ca religie de stat. Prezentul articol va avea în vedere cadrul european (cu marcarea, prin exemple, a ipostazelor sale românești) a ceea ce s-a numit *religie populară* în raport cu creștinismul, cu instituțiile Bisericii și ale statului.

Sensul unei sintagme nu este dat de acumularea semnificațiilor autonome ale cuvintelor ce o alcătuiesc, ci din devierile reciproce de valoare pe care și le induc în mod mutual prin folosirea lor, împreună, într-un cadru sintactic sau morfologic anume. Totuși, semnificațiile de bază ale componentelor unei sintagme au propria relevanță. În sensul acesta, vom porni de la calificativul *popular* pentru că are calitatea diferenței specifice față de domeniul larg circumscris de termenul de referință, *religie*. Dintru început facem specificarea că îl folosim drept corespondent românesc pentru englezescul „folk”, nu pentru termenul „popular”² cu sensul de audiență largă, consum, succes, accesibilitate, caracter tipizat, sau nivel calitativ inferior³.

Mai mult decât o chestiune terminologică, sintagma *religie populară* exprimă ușor ambiguu o categorie teoretică cu implicații epistemologice asupra disciplinelor etnologice (în relație cu antropologia, studiile religioase, teologia). Totodată, conține ideea unei dihotomii față de ceea ce ar trebui să fie *religia oficială*. Desigur, „oficial” și „neoficial”, numite ca atare, reprezintă categorii etice cu care operează disciplinele antropologice și istorice, mai degrabă decât cele teologice (care folosesc altă terminologie pentru a desemna, practic, aceeași realitate, anume „credință adevărată/credință deșartă, eres,

² Pentru distincția dintre *folk religion* și *popular religion* am apelat la studiul lui Charles H. Long care a identificat valori semantice ale sintagmei *religie populară* prin similitudini terminologice cu *popular culture*: „1. Popular religion is identical with the organic (usually rural and peasant) form of a society. The religious and moral orders are also identical; in this sense, popular religion is closely related to the meanings of primitive and folk religion. This is the original meaning of popular religion as the religion of folk and peasant culture [...]. 2. Popular religion as the religion of the laity in a religious community in contrast to that of the clergy. The clergy is the bearer of a learned tradition usually based upon the prestige of literacy; 3. Popular religion as the pervasive beliefs, rituals, and values of a society. Popular religion of this type is a kind of civil religion or religion of the public. It forms the general and wide context for the discussion of anything of a religious nature within the society [...]; 4. Popular religion as an amalgam of esoteric beliefs and practices differing from the common or civil religion, but usually located in the lower strata of a society. Popular religion in this form more often than not exists alongside other forms of religion in a society [...]; 5. Popular religion as the religion of a subclass or minority group in a culture. Particular classes defined by their ethnicity or by an ideology or mythology associated with their work (e.g., miners, blacksmiths, butchers, soldiers, etc.), form another mode of popular religion [...]; 6. Popular religion as the religion of the masses in opposition to the religion of the sophisticated, discriminating, and learned within a society. This is a variation on the difference between the laity and the clergy in hierarchical and traditional societies. Reference is made in this form of popular religion to a meaning of the masses that is the product of democratic politics and industrialism; 7. Popular religion as the creation of an ideology of religion by the elite levels of a society [...]. Popular culture and religion in this mode was invented and promoted by the state through folklore societies, museums, and by the promotion of historical research into the past of the society. On the basis of a genuine and authentic folk and peasant tradition of culture and religion, a new meaning of the popular forms is now embraced and supported by the state” (Charles H. Long, *Popular religion*, in *Encyclopedia of Religion*, 1987 (reeditat în 2005); text accesibil pe internet: <https://www.encyclopedia.com> (accesat în: 22.07.2021).

³ Adrian Marino, *Bibliografia ideii de literatură*, Cluj-Napoca, Ed. Dacia, 1998, vol. 5, p. 120.

superstiție”), și nicidecum credincioșii obișnuiți. Vom reveni asupra acestei chestiuni care, în mare parte, reprezintă nucleul articolului nostru.

Ușoara ambiguitate a sintagmei provine din utilizarea ei în contexte distincte (cu înțelesuri similare, dar nu coincidente), eventual de către autori care adeseori vin din domenii diferite (chiar dacă înrudite), pe de o parte, și din însăși dinamica culturală, socială și religioasă a societăților tradiționale și moderne, implicit a perspectivelor de abordare asupra înseși fenomenelor religioase, pe de altă parte. De aceea nu definiția *religiei populare* reprezintă miza articolului nostru, ci, într-o primă etapă, descrierea analitică a manierei de înțelegere și abordare etnologică și folcloristică a manifestărilor umane ce ar putea fi încadrate categoriilor religiosului, iar ulterior, a relațiilor dintre raportările etice și emice asupra uneia și aceleiași realități (reprezentată aici de ceea ce *noi* am putea numi supranatural), pentru ca în final să propunem propria abordare asupra cercetării dimensiunii religioase a culturii orale, în ipostazele sale tradiționale și moderne (și postmoderne), din perspectivă multidisciplinară, totuși dominant etnologică și folcloristică. Distincția etic/emic (nu în mod obligatoriu contradictorie sau înghețată) este, în opinia noastră, relevantă pentru discuția ce urmează.

Din punctul de vedere al atitudinii față de comunitățile asupra cărora se raportează și față de care își exercită într-un fel sau altul prezența, etnologia și teologia reprezintă două domenii de activitate ale căror finalități sau scopuri nu coincid (mai mult, se pot insinua tensiuni între acestea) – în cazul teologilor și al clerului ne gândim la o miză catehetică, iar în cazul folcloriștilor ne gândim la identificarea și clasificarea expresiilor orale ale *credințelor*; nu coincide nici raportarea față de miezul credințelor religioase, anume atitudinea față de sacru – pentru teologi și orice fel de persoană credincioasă sacrul reprezintă o realitate în sine, iar pentru științele socio-umane (seculare) sacrul reprezintă (cel puțin parțial) o creație a spiritului uman.

Etnologul nu evaluează *credința* oamenilor (deși nu îi poate ignora realitatea intrinsecă, de vreme ce ea se află în centrul acțiunilor religioase), ci investighează expresiile ei sincretice, performative sau figurative la nivel individual și comunitar, înlăuntrul sau în afara sferei bisericii; repertoriul de concepte, structuri folclorice și simboluri care o transfigurează; forma, semnificațiile, funcțiile riturilor și rolul lor în viața oamenilor, precum și backgroundul cognitiv care le articulează resorturile; rolul preotului și oamenilor bisericii în viața comunității; maniera de interiorizare a cunoștințelor dogmatice și atitudinea oamenilor față de religie și instituțiile religioase cărora le aparțin. Etnologul poate cerceta comunități monastice și clericale, deasemenea.

Oamenii bisericii modelează în mod activ credințe și comportamente, prin urmare gesturile lor se îndreaptă către comunitatea Bisericii, din care etnologul, la rândul său, poate face (sau nu) parte. Această situație are consecințe epistemologice importante asupra cercetărilor asupra fenomenelor religioase, deopotrivă din punct de vedere reflexiv și deontologic.

De-a lungul deceniilor s-au petrecut diverse împrumuturi terminologice dintr-un domeniu în altul; spre exemplu, termenii „păgân” sau „superstiție”, „eres” – preluați de etnologie – vin din sfera instituțiilor religioase creștine, iar termenul „magic” – preluat și el de către limbajul etic teologic, vine din domeniul antropologiei. Avem, așadar, un cadru al discuțiilor care articulează trei categorii de actori, fiecare cu propriile evaluări, trăiri, mize

și opinii asupra practicilor religioase din comunitățile rurale sau urbane, laice și clericale sau monastice: practicanții înșiși, clerul, cercetătorii. Între aceste grupuri există glisări categoriale și de statut individual în funcție de unghiul de percepție și/sau de asumare a propriei poziții; preoții, spre exemplu, reprezentanți ai Bisericii, participă adesea la rituri ale *poporului*, precum sfințirea turmelor cu aghiasmă sau chiar sfințirea cu agheasmă a mijloacelor de transport, deschiderea divinatorie a cărții și multe altele, toate fiind practici religioase extra-liturgice, necanonice din punctul de vedere al praxisului oficial, care, din perspectiva cercetării etnologice, îi integrează în astfel de situații categoriei *emice*; în același timp, din punctul de vedere al enoriașilor, preotul este o instanță *etică* care se comportă precum o instanță emică (reprezintă autoritatea ecleziastică și este, simultan, parte a comunității); din punctul de vedere al preotului, deopotrivă enoriașul și cercetătorul reprezintă un membru al Bisericii.

Expresia „religiöse Volkskunde” („știința religioasă a poporului”) a fost folosită în anul 1901 de către teologul protestant Paul Drews în lucrarea *Religiöse Volkskunde, eine Aufgabe der praktischen Theologie* destinată absolvenților de teologie luterană care, odată cu preluarea parohiilor, urmau să se confrunte, în *teren*, cu o diversitate de practici locale despre care nu învățaseră pe băncile facultății. Termenul a fost preluat de folcloristica începutului de secol al XX-lea, cu întreg bagajul său semantic prin care practicile extraliturghice sau credințele care nu se revendicau explicit de la Tradiția bisericii erau clasate drept „superstiții”, încărcate, așadar, cu o puternică nuanță peiorativă din partea reprezentanților instituțiilor religioase, sau, dimpotrivă, încărcate cu conotație pozitivă (poate și antiecleziastică) de către intelectualii romantici, seculari sau nu, ai acelor etape și ai următoarelor decenii.

„Folk religion is often targeted by such (official religious, n.n.L.J.I.) bodies as anachronistic, superstitious, syncretic, heterodox or just simply pagan”⁴. Este semnificativ faptul că multe dintre atestările diverselor rituri și credințe ne parvin de la reprezentanți ai instituțiilor ecleziastice, aceștia condamându-le drept semne ale inculturii catehetice a comunităților rurale sau drept devieri de la praxisul canonic. În ceea ce privește spațiul locuit de români, Ion Mușlea observa că: „Obiceiurile și credințele vechi ale poporului român din Ardeal n-au fost însă atestate de cercetători laici, ci de către slujitori ai bisericii. Ei nu se ocupau de ele din interes științific sau din pură curiozitate, ca un Del Chiaro sau un Cantemir, ci ca să ia atitudine împotriva obiceiurilor și superstițiilor care contraveneau orânduiei bisericești”⁵. Se spune adesea că autoritatea clericală are tendința de a identifica și exclude practicile religioase ce par suspecte din punctul de vedere al doctrinei teologice. Spre exemplu, mitropolitul Sava Brancovici în anul 1675 „se ridică împotriva «popilor» care «se fac vornici la nunți, vrăjitori și măscărici», împotriva credincioșilor care «țin bobonoșaguri», fac molitve pe dobitoace... țin sărbătorile drăcești, marța și miercurea etc.»”⁶. Alături de enumerarea acestor practici rituale ale „poporului”, citatul atestă, totodată, rolul activ al preotului satului în desfășurarea acestora. Episcopul greco-catolic

⁴ James Kapalo, *Text, context and performance. Gagauz folk religion in discourse and practice*, Boston, Brill, 2011, p. 26.

⁵ Ion Mușlea, *Samuil Micu-Clein și folclorul*, în „Revista de folclor”, anul I, nr. 1-2, București, 1956, p. 249-257; aici p. 253-255.

⁶ *Ibidem*.

Petru Pavel Aron ce a păstorit la Blaj între anii 1751–1764 recomanda: „Or avea grijă preoții, și or porunci poporenilor să se păzească de tot felul de nelegiuiri: vrăjitorii, descântătorie: fermecătorie: vărsări de ceară: de baiere, sau advare de farmece: simvășii: focuri vii, săriri peste foc, trageri în apă a doua zi de Paști, colinde urâte în noaptea Crăciunului, pentru carele mulți și de sfânta liturghie cu păcate de moarte atunci rămân: de niște mese a nu știu ce Doamne: de nedeile cele cu băuturi și cu jocuri, precum și de ieșirea cu crucea într-același chip, la între hotară: de gâlcevi la vovedenie, adică noaptea la oameni morți, când se adună, să nu gâlcevească, cu lopeți pe spate să nu lovească: ci pentru sufletul a celui răposat, și pentru ale sale păcate lui Dumnezeu să se roage: de plugul cel negru la vreme de ciumă... Așîșderea cu de-a dânsul se vor sârgui a-i conteni de alt iarăși diavolesc obicei, pe carii îndrăznesc a dezgropa morții, și așa ticăloși își arvunează afurisania, și, de nu se vor pocăi, muncile de veci... Așîșderea mare grijă or avea preoți și protopopi la ziua învierii Domnului a vesti, și a învăța norodul, ca să nu se lase a se înșela și să se cuminece încai la Paști, se îndestulează a mânca nu știm ce fel de Paști, încă unii niște răsunoii purtând în glugi le vând, alții le cumpără nelegiuții... Iară pe alții până într-atâta îi orbește... hrânindu-i cu muguri ca caprele în loc de Paști”⁷. Vehement apărător al dogmei și praxisului canonic, poziția lui Petru Pavel Aron față de riturile pe care ulterior etnologii și antropologii le-au numit ale *religiei poporului*, a fost intransigentă: cu autoritatea ecleziastică pe care o avea, el combate fără drept de apel „nelegiuirile” eretice ale enoriașilor obișnuiți. Dar, la nivelul cotidian și practic al vieții parohiei, preoții erau mult mai toleranți. Observația lui James Kapalo asupra spațiului creștinismului răsăritean, pe care am avut de mai multe ori ocazia să o confirmăm în teren, se referă tocmai la calitatea preotului de a fi membru al comunității de reședință (deci, așa cum am scris mai sus, parte a categoriei emice, din perspectiva cercetătorului etnolog); „this does not mean to say that they were always in agreement with folk religious practices, but it is fair to say that due to this relationship the dichotomisation into distinct spheres was not as pronounced as in Protestant and Catholic societies”⁸.

Un secol și jumătate mai târziu față de Petru Pavel Aron, ghidul pastoral redactat în spațiul german de Paul Drews avea drept referențial „viața religioasă a poporului”.

Suntem într-o perioadă în care, în Europa, *poporul* însuși era definit deopotrivă ideologic, politic și academic, iar folcloristica, în etapele sale de început, își modela prin concepte, deziderate și metode de lucru, obiectul de cercetare. Acesta era reprezentat dominant de producțiile orale sau, în cazul etnografiei, materiale, ale societății și culturii țărănești, căreia Raționalismul îi asociase atributele caracterului vetust, irațional, necivilizat, iar Romantismul pe cele ale autenticității (opus față de oraș, satul era mai „aproape de natură”). Calificată de către intelectualii ultimelor decenii ale secolului al XIX-lea și primele două decenii ale secolului al XX-lea drept arhaică, originară și originală, cultura țărănească devine expresie și depozitară a ethosurilor naționale. În aceste procese (simplist schițate aici, de fapt mult mai nuanțate în cadrul fiecărei culturi în parte și, totodată, de la un stat european la altul), oralitatea ar fi reprezentat un garant al autenticității și „vechimii” unei culturi cristalizate și transmise organic, fără influențe („pervertitoare”) exercitate de mediul burghez al orașului sau de cultura

⁷ *Ibidem*, p. 253.

⁸ James Kapalo, *Text, context and performance*, p. 24.

savantă, alfabetizată și educată formal. Cercetări ulterioare au infirmat această percepție stereotipizată, care, de altfel, nu a caracterizat întreaga literatură științifică dedicată studierii culturii țărănești, nici nu a fost dominant împărtășită de intelectualii primelor decenii ale secolului trecut; deja în secolul al XIX-lea, la noi, Moses Gaster, Bogdan Petriceicu Hasdeu evidențiaseră relații ale culturii scrise populare cu formele orale de expresie, iar Alexandru Rosetti, în 1920 publicase lucrarea *Colindele religioase la români*⁹ (remarcăm faptul că cei mai mulți dintre autorii acelor vremuri care au abordat aceste teme sunt filologi). Am menționat-o, însă, pentru faptul că, inițial, interesul cercetătorilor s-a îndreptat dominant spre ceea ce ar fi reprezentat componenta arhaică a culturii (care, conform altor temeri, în parte confirmate, urma să dispară) și pentru că dihotomiile țărănesc/orășenesc, oral/scriș, elite/popor, om simplu/om cultivat, cunoaștere gramaticalizată/negramaticalizată, marea/mica tradiție, tradițional/modern au fost transferate asupra relațiilor *poporului* cu *învățătura* și autoritatea Bisericii și s-au manifestat prin introducerea cuplului dihotomic creștin/precreștin (marcă a arhaicității), asociat curentelor mitologizante ale epocii.

Este ilustrativ faptul că un etnograf de formație teologică, precum preotul Simion Florea Marian, spre exemplu, deși descrie în amănunțime ceremonialele maritale ale țăranilor, eludează din cuprinsul lucrării *Nunta la români* tocmai secvența ritului liturgic al cununiei, ca și cum ar fi fost două realități distincte și ca și cum la liturghie nu ar fi participat aceiași oameni care participau la întreaga nuntă. Viața religioasă a țăranilor, în relație cu instituția ecleziastică, nu a fost, inițial, obiect de studiu al folcloriștilor și etnografilor, interesați de ceea ce s-ar afla în afara credințelor și riturilor promovate și transmise de și prin biserică.

Ulterior, în spațiul sud-est european din spatele cortinei de fier, regimul ateist comunist nu doar că nu a încurajat cercetări asupra fenomenelor religioase de sorginte creștină, dar a re-ideologizat curentul naționalist spre autohtonizarea precreștină, mitologizantă (din nou) a riturilor țărănești aproape în totalitate golițe de valoare religioasă (creștină). În astfel de cazuri, religia populară strict circumscrisă practicilor și credințelor „străvechi” a fost manipulată ideologic drept instrument al discursului politic orientat împotriva Bisericii¹⁰. Abia după anul 1989 etnologii și folcloriștii din aceste state au inclus în orizontul de cercetare investigarea riturilor religioase și lectura riturilor în general, sau a expresiilor verbale atașate lor, dintr-o perspectivă care să nu eludeze componenta teologică¹¹, și nici să nu socotească *religia populară* o relicvă a pre-creștinismului. În spațiul românesc, studiile Sabinei Ispas au o importanță deosebită în redeschiderea acestei direcții de cercetare a culturii tradiționale.

Unul dintre cercetătorii preocupați deopotrivă de utilizarea contextuală a termenului și de conținutul său etic, James Kapalo, remarca: „The category ‘folk religion’ [...] is the product of the European experience of religion as a discursive field dominated

⁹ Trebuie făcută distincția între folclor religios (cu tematică religioasă creștină) și religie populară (a *poporului*).

¹⁰ James Kapalo *Text, context and performance*, p. 28.

¹¹ O trecere în revistă critică a bibliografiei românești (până în anul 2010) referitoare la studierea fenomenelor religioase locale a fost realizată de Marin Marian Bălașa; *Conceptul de religie populară – oportunitate, aplicabilitate, aplicări*, în volumul Avram Cristea și Jan Nicolae (edit.), *Eshatologie populară*, Alba Iulia, Editura Reîntregirea, 2010, p. 209–235.

by Christian Churches, nation states, the ideology of romantic nationalism, which is currently resurgent across much of Europe), and Enlightenment and secularist thought. In this regard, 'folk religion' only becomes meaningful in the context of European modernity when 'folk' and 'religion' acquire their respective semantic loadings and meanings"¹².

În acest punct al discuției este utilă o descriere cumulativă a referențialului la care *religia poporului* (poate) face trimitere. Pasi Enges a inclus categoriei *folk religion* următoarele componente: „1) Understandings about the genesis of the universe, its structure, and the forces operating within it, understandings of human essence and life-course, death and afterlife, natural and supernatural, society, and its relationship with nature and the universe; 2) Different supernatural agencies, such as gods, spirits, and ancestors; 3) Calendar rites and rites of passage, and corresponding cult places, benign and malignant magic, folk medicine, and its understandings of diseases and healing; 4) Religious specialists, such as cunning folk, witches, and healers; 5) Popular modes of thinking, e.g. understandings of morals, norms, sanctions, and luck; 6) The religious genres of folklore, like memorates, myths, spells, and spiritual songs"¹³. Pasi Enges însuși remarca faptul că o listă atât de cuprinzătoare trasează, de fapt, schema generală a unei „viziuni asupra lumii” configurată în raport cu sacralitatea și, adăugăm noi, în raport cu confesiunea religioasă a grupurilor ce au coagulat și transmis această viziune la rândul ei sintetizată procesual în relație cu instituția religioasă (a Bisericii, în cazul Creștinismului). Acesta ar putea fi domeniul extins al *religiei populare*, descrisă cumulativ prin ansamblul de credințe și practici neinstituționalizate ce presupun comunicarea cu sacrul; interesant de observat faptul că, cel puțin în cazul Creștinismului, toate acestea se regăsesc și la nivelul formelor instituționalizate ale religiei, diferența constând mai ales în ceea ce privește calitatea agenților sacralului (preoți, pe de o parte, laici, pe de altă parte).

Instrument terminologic folosit de teologi și etnologi (și antropologi, sociologi) în egală măsură, pentru a face distincția între religia „oficială” sau „prescrisă” (în termenii lui Wiliam A. Christian), pe de o parte, și cea „trăită” (Dan Yoder), pe de altă parte, *folk religion* a fost definită de Dan Yoder drept: „the totality of all those views and practices of religion that exist among the people apart from and alongside the strictly theological and liturgical forms of the official religion"¹⁴.

Prin opoziția pe care o exprimă față de componenta vieții religioase promovate de instituția oficială (care, în cazul creștinismului este centralizată, ierarhizată și are calitatea religiei de stat) formularea lui Don Yoder perpetuează seria dihotomiilor menționate deja în prima parte a articolului nostru: rural vs. urban, oral vs. scris, needucat vs. educat, negramaticalizat vs. gramaticalizat, arhaic sau chiar anacronic vs. modern, etc., cărora

¹² James Kapalo, *Folk religion in discourse and practice*, în „Estonian Literary Museum, Estonian National Museum, University of Tartu”, Vol. 7 (1), 2013, p. 3–18; aici p. 5.

¹³ Enges Pasi, *Minä melkein uskon*. *Yliluonnollinen ja sen kohtaaminen tenonsaa melaisessa uskonusperinteessä*. [I Almost Believe.. Encounters with the Super natural in Teno Sřmi Belief Tradition], în „Annales Universitatis Turkuensis”, C338, Turku, 2012, p. 59–60; apud Sonja Hukantaival, *Finding folk religion: An archaeology of 'strange' behavior*, în „Folklore”, vol 55, 2013, p. 99–124; text accesibil pe internet: <http://www.folklore.ee/folklore/vol55/hukantaival.pdf>.

¹⁴ Don Yoder, *Toward a Definition of Folk Religion*, în „Western Folklore”, vol. 33, no. 1, 1974, p. 2–15, aici p. 14., text accesibil pe site JSTOR, www.jstor.org/stable/1498248 (accesat în: 18 iunie 2021).

li se adaugă cuplurile neorganizat vs. organizat, local vs. universal, sistem informal vs. structură formală. În subsidiar, mai ales datorită caracterului presupus neorganizat și „irațional” atribuit religiei folclorice, regăsim, pe linia teoriilor evoluționiste ale antropologiei și sociologiei religioase lansate deja de Durkheim (continuate de Max Weber și alții), o ușoară tendință de evaluare a expresiilor religiozității populare ca fiind inferioare¹⁵, prin deficit de complexitate a organizării sociale, celor „oficiale”¹⁶.

În pofida acestor obiecții, definiția lui Yoder are calitatea clarității descriptive. Dacă renunțăm la dihotomia oficial/popular și la caracterul tranșant al termenilor, și luăm în considerare doar unul dintre elementele cuplurilor, găsim parametrii prin care *folk religion* poate fi descrisă în mod adecvat (dar nu definitiv, nici dogmatic). Ori aceasta este posibil dacă luăm în calcul nu dihotomia, ci posibilitatea complementarității termenilor.

Cu alte cuvinte, *folk religion* s-ar articula pe 1) coordonate ale oralității (dar fără excluderea canalelor scrise de mediere și modelare a cunoașterii), 2) dominanta culturii rurale tradiționale, dar în interferență cu cea urbană 3) negramaticalizate (iar aceasta nu pentru că ar fi needucată formal, ci pentru că este vorba despre un caracter neexplicit – dar care poate deveni explicat chiar în termeni emici – al interiorizării dogmei confesionale și deopotrivă a interacțiunii cu sacrul care acoperă o paletă mai largă decât cea propovăduită instituțional); 4) are conținut compozit¹⁷ și o substanțială componentă multistratificată de credințe și rituri dintre care unele arhaice (dar, la rândul lor, multe dintre riturile creștine au încărcătură arhaică), adaptate și acomodate atât unele cu celelalte cât și alături de cele care, la un moment dat au intrat în creuzetul riturilor, practicilor și credințelor preexistente; 5) *folk religion* este, de asemenea, caracterizată prin caracter local pliat pe cel universalist al religiei creștine; 6) prin absența unei structuri organizaționale ierarhice proprii; 7) rolul de agenți ai sacrului este atribuit și laicilor, nu doar clerului, cei dintâi preluând uneori echivalente metaforice ale gesturilor și chiar recuzitei liturgice¹⁸, situații care adesea duc la tensiuni între ei și oficianții instituției religioase. Pe de altă parte, preoții înșiși (unii) se angrenează în practicarea riturilor heterodoxe extraliturge; 8) în

¹⁵ James Kapalo, *Text, context and performance*, p. 29.

¹⁶ Am regăsit ideea asocierii religiei populare cu omul *simplex* și în articolul lui Marin Marian Bălașa: „Cu alte cuvinte, pentru omul real, fundamentul ideii de sacru ține, totuși, de o centralitate a eului și se integrează nevoii individului de a-și consolida și propulsa acest ego personal. Oamenii adoră pe Dumnezeu sau pe sfinți, pe un zeu sau altul, în nădejdea obținerii, la schimb, de beneficii directe. Iată de ce unul din principiile fundamentale, structurale, ale religiei populare este acumularea – până la amalgamare – de idei și de practici (religioase, magice și mentalitar-superstițioase) favorabile. Această favorabilitate față de ființa și necesitățile individuale și de grup face posibilă coexistența formelor și ideilor variate, estompează conflictul sau incompatibilitatea, generalizează pragmatismul/practicalitatea [...]. Oricum, omul simplu e întotdeauna aditiv în credințele sale, așa că inclusiv în credințe mult mai «puternic» monoteiste decât creștinismul – cum este islamul – apar martiri, eroi sau sfinți care mobilizează foarte puternic imaginarul popular și emotivitatea religioasă a credincioșilor” (Marin Marian Bălașa, *op.cit.*).

¹⁷ „... unul din principiile fundamentale, structurale, ale religiei populare este acumularea – până la amalgamare – de idei și de practici (religioase, magice și mentalitar-superstițioase) favorabile. Această favorabilitate față de ființa și necesitățile individuale și de grup face posibilă coexistența formelor și ideilor variate, estompează conflictul sau incompatibilitatea, generalizează pragmatismul/practicalitatea. [...]” (Marin Marian Bălașa, *op. cit.*).

¹⁸ Giordana Charuty, *Le Christianisme comme culture: un système symbolique*, în „Les sciences des religions en Europe. État des lieux, 2003–2016”, Paris, 2016, p. 9.

absența unei doctrine religioase proprii, agenții laici nu o redefinesc pe cea reglementată canonic, ci, în formularea lui James Kapalo, „the agency and creativity of the laity is engaged in circumventing and subverting attempts to monopolise access to the divine in relation to areas of life (and death) that affect people most immediately”¹⁹; 9) prin absența unui text sacru propriu. În cazul religiilor Cărții, alături de textul canonic asumat de instituția religioasă pot fi investite cu valoare similară și așa-numitele texte apocrife; 10) prin absența unui suport scris de reglementare a practicilor canonice, rezultând un 11) potențial ridicat spre inovații și spre orice altă formă de variabilitate.

Din punctul nostru de vedere, în interiorul „totalității” la care se referea Don Yoder distingem mai multe categorii interrelaționate de practici: 1) cele care se revendică, explicit, drept act religios creștin de către practicantii, însă performat în zona de interferență dintre autoritatea instituțională și lejeritatea față de aceasta, manifestată prin dezvoltări și adaptări locale ale praxisului canonic (dăm exemplul pelerinajelor, al riturilor de exorcizare, al riturilor de incubare, al procesiunilor pentru ploaie – toate organizate cu participarea clerului); 2) cele care actualizează și revalorifică sacrul liturgic și informația catehetică creștină, canonică dar și apocrifă (din foarte multe exemple care se pot da, îl alegem pe cel simplu al ramurilor de salcie sfințite la biserică, de Florii, folosite local drept remediu terapeutic) sau care adaptează cadrul liturgic contextelor specifice extraliturge (din nou, din multe exemple care se pot da, alegem două, pe care le socotim relevante, anume oficierea ritului botezului de către moașă, în absența preotului, sau al lecturii *Visului Maicii Domnului* la căpătâiul unui bolnav, dezvoltare a ritului canonic al Maslului). În această categorie pot intra și practicile așa-numit deviate, prin care este valorizat sacrul negativ sau încălcarea asumată a normelor canonice ale instituției religioase (vrăjitoria este cel mai extins exemplu, sau deschiderea divinatorie a *cărții*); 3) cele care nu au a face cu riturile și ceremonialurile bisericii (precum ritualul Paparudelor, al descântecelor de ursită, culesul mătrăgunei etc.); 4) cele care, deși aparent fără corespondent liturgic, articulează credințe și interiorizează practici justificate din perspectiva unui corpus de informații de factură creștină care, la prima vedere, sunt mai puțin explicite (spre exemplu, consumul de muguri de salcie în loc de anafură pascală). În general avem a face cu ceea ce James Kapalo numea „dimensions of religion beyond the structures and institutions of religion”²⁰. Nu suntem în măsură să apreciem ponderile pe care la ocupă aceste categorii în ansamblul practicilor și credințelor religioase, dar un astfel de demers ar avea relevanță în ceea ce privește maniera de raportare a oamenilor la propria religiozitate.

Conceptul de *religie locală* a fost lansat și dezvoltat de William A. Christian, Jr., prin care aduce o perspectivă mai îndeaproape focalizată asupra unei realități încadrate unui timp și spațiu anume. „Religious customs may be similar or different, they may start by inspiration or arrive by diffusion, but by definition they all have one thing in common: they are tied to a specific place and a historical constituency. All practice takes

¹⁹ James Kapalo, *Folk religion in discourse and practice*, în „Journal of Ethnology and Folkloristics, Estonian Literary Museum, Estonian National Museum”, University of Tartu, Vol. 7 (1), 2013, p. 3–18; text accesibil pe internet: http://www.jef.ee/index.php/journal/article/viewFile/116/pdf_91.

²⁰ James Kapalo, *Text, context and performance*, p. 31.

place somewhere. (...) Over time, practice becomes practices²¹. Spațiul, în sens atât topografic și al vecinătăților geografice, cât și în sensul valorificărilor *locurilor* consacrate, marcate prin toponimii, însemne, construcții și gesturi devoționale, oferă suportul concret pentru punerea în practică a viziunii religioase a celor care îl ocupă. Nu este vorba despre determinism geografic, ci despre un proces de acomodare ce ar face diferența între religia prescrisă – construct dogmatic și reglementare generală a practicilor canonice la un nivel pe care, dacă ne referim la creștinism²², l-am putea numi *universalist* (cu nuanțe de la o confesiune creștină la alta) și religia practică²³ dependentă de fiecare ecosistem în parte. În argumentația lui William A Christian asupra *religiei locale* – pe care nu o suprapune celei populare (*folk religion*), dar prin care o explică pe cea de a doua – un loc aparte ocupă societățile rurale (țărănești, pastorale etc. dar și semi-urbane), a căror dependență și, în corolar, acțiune față de mediul natural (topografie, ciclul sezonier, diurn-nocturn, climă etc.) este fundamentală. Spațializarea practicilor devoționale este, de asemenea, o chestiune de coeziune socială și de teritorialitate. Relația directă cu spațiul conferă practicilor devoționale caracterul duratei lungi, cu eventuale modificări induse de dinamica contextelor politice, sociale, religioase diferite istoric²⁴.

Abordarea integratoare, deopotrivă sincretică și sincronică a complexului de practici rituale active la un moment dat într-o comunitate anihilează presumpția opoziție între componentele vieții sale religioase. „While peasant religion may be composed of what may appear to be different kinds of elements and survivals from different traditions, in practice these elements usually form an indivisible, functional whole for believers [...]. A problem facing students of peasant or folk religion has been finding something with which it can be compared. One tack has been to treat it as «popular» religion and to compare it with the prescribed norms of the larger church or doctrine, much as the «little» tradition is compared to the «great». But such comparisons have not always proved fruitful, for they involve comparing two very different things – on the one hand, a religion as lived and, on the other, a set of norms that hardly represents a way of life and that, in fact, may not be lived strictly by any kind of person, peasant or non-peasant²⁵.”

²¹ William A. Christian, *Local religion in sixteenth century Spain*, New Jersey, Princeton University Press, p. 180.

²² În articolul *Folk religion. An overview*, inițial redactat în 1987, reluat în 2001 pentru a fi inclus în *Encyclopedia of religion*, William A. Christian are o privire globală, care nu se limitează la culturile marcate de creștinism. Text accesibil pe intrnet: <https://www.encyclopedia.com/environment/encyclopedias-almanacs-transcripts-and-maps/folk-religion-overview> (accesat în: 21 aprilie 2021).

²³ *Religion as prescribed și religioas practiced*, în terminologia lui William A. Christian, 1981, p.178.

²⁴ „Because of the long-term stability of the peasants’ physical and social landscape, some aspects of their religions have had a remarkable and perhaps misleading permanence, although the peasants themselves and the greater political and religious systems affecting them have undergone many changes. For example, present-day cult paintings and statues throughout the world contain elements from earlier, now extinct religions; places of veneration are located at the same kinds of sites as earlier devotions; and in many areas, vows and votive offerings have not essentially changed in over two thousand years”, în William A. Christian, articolul *Folk religion. An overview*, în ***, *Encyclopedia of religion*, 2001. Text accesibil pe internet: <https://www.encyclopedia.com/environment/encyclopedias-almanacs-transcripts-and-maps/folk-religion-overview> (accesat în: 21.04.2021).

²⁵ *Ibidem*.

Prin crearea sintagmei *religie vernaculară*, Leonard Primiano (1995) a propus abordarea celor două registre ale sferei religioase (oficial și *popular*, termeni pe care, însă, Primiano nu îi mai folosește) dintr-o perspectivă similară modelului lingvistic saussurian al relației dintre limbă (*langue*) și limbaj (*parole*). Termenul *vernacular* nu reprezintă o simplă substituție a termenului *folk*, ci mută accentul dinspre studierea religiei drept sistem abstract, spre oamenii care se raportează la ea, practicând-o și astfel actualizând, individual și comunitar, propriul sistem de credințe și norme comportamentale. „At the level of the individual, and his or her personal belief system, there exist no distinction between ‘official’ and ‘non-official’ aspects.” Caracterul creativ deopotrivă individual și comunitar al religiei este, astfel, evidențiat din perspectiva folclorică a evenimentului performativ și a procesualității. Credem, împreună cu Leonard Primiano, în tendința (și puterea) indivizilor și a comunităților de a-și reinterpretă și re-crea religia din care fac parte („their own religion, în formularea lui Primiano)²⁶, nu doar din dorința de a se îndepărta de ea sau de a o relativiza (Primiano consideră că interpretarea doctrinei religioase ar avea, în anumite situații, un caracter contestatar, ce operează atât la nivelul religiilor trăite, cât și la meta nivelul reprezentat de către cercetătorii ce le studiază²⁷), ci drept proces de interiorizare a credințelor religioase cu ocazia fiecărui eveniment de comunicare (fie că este vorba despre participarea la liturghie, despre performarea ritualurilor extraliturghice, despre exprimarea narativă a credințelor etc.). „Folklorists were well aware of the difficulty in separating magic from religion, as a number of vernacular religious practices were magical in nature, but understood by practitioners as part of religious expression”²⁸. Această ultimă observație a Sabine Magliocco, care surprinde un moment destul de târziu în istoria folclorică și etnologiei, implică influența distincției între categoriile etică și emică aplicate unuia și aceluiași fenomen.

Ca ansamblu deopotrivă conceptual și practic, religia conține trei componente interrelaționate, identificate de Marion Bowman drept „official religion (meaning what is accepted orthodoxy at any given time, although this is subject to change), folk religion (meaning what is generally accepted and transmitted, belief and practice, regardless of the official view), and personal beliefs and interpretation”²⁹.

Sacrul

Încorporând categoriei *folk religion* specificitățile conceptuale ale religiei vernaculare și ale religiei locale, o coordonată fundamentală (și constantă) a tuturor

²⁶ Leonard Primiano, *Manifestations of the religious vernacular. Ambiguity, power, and creativity*, în Marion Bowman, Ülo Valk (edit.), *Vernacular religion in everyday life. Expressions of belief*, Sheffield, Equinox Publishing, 2012, p. 382–394; aici 383.

²⁷ „Contestation operates at the level of lived religions as well as at the meta-level of scholarship on religion. That is, vernacular religion as a scholar field of study can itself be viewed as a form of contestation” (v. *Ibidem.*, p. 390).

²⁸ Sabina Magliocco, *Religious Practice*, în Regina Bendix, Galit Hasan-Rokem (edit.), *A Companion to Folklore*, New Jersey, Blackwell Publishing, 2014, p. 136–153; aici p. 141. Lucrarea este accesibilă pe internet, pe site-ul Wiley Online Library: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/9781118379936.ch7> (accesat în: 18.09.2021).

²⁹ Ülo Valk, Marion Bowman, *Vernacular religion, generic expressions and the dynamics of belief*, în Marion Bowman, Ülo Valk (edit.), „Vernacular religion in everyday life. Expressions of belief”, Sheffield, Equinox, p. 1–19.

acestor forme de religiozitate o reprezintă atitudinea față de sacru caracterizată prin reciprocitate, mai degrabă decât prin subordonarea umanului față de divin, așa cum este „prescrisă” în cazul religiilor monoteiste. Aceasta nu înseamnă că avem a face cu politeism sau cu sincretisme religioase, ci cu asumarea unei componente supraumane a realității care fundamentează deopotrivă coagularea dinamică, organică și fluidă a unui repertoriu de credințe (dimpună cu mecanismele și mijloacele lor de transmitere, lingvistice sau rituale) și participarea individuală sau comunitară la punerea acestora în act, reglementând implicit mecanisme sociale și conduite morale. În sensul acesta, sacralul are calitate procesuală; el se „produce” pe măsură ce este „practicat”. În cartea *Peasants, Pilgrims and Sacred Promises*, Laura Stark analizează această relație în cazul concret a două complexe rituale ale ortodocșilor din Peninsula Scandinavă, care aparent s-ar fi adresat unor instanțe distincte ale sacralității, anume „(1) communicative rites directed at nature spirits, the dead and local saints, and (2) pilgrimage to monasteries”, dar care, în esență au în comun faptul că „both types of ritual activity (1) involved communication with sentient supernatural agents, and (2) were based on reciprocal relations of exchange with these agents. (3) This exchange was guided by collectively shared ethics and moral ‘contracts’, and (4) both types of ritual activity were responses to ‘crisis’ or ‘disorder’ in the life of the individual and/or community³⁰.”

Practici religioase

Cu accent asupra practicilor religioase în relație cu ceea ce Martin Riesebrodt numea tradiție religioasă³¹, *folk religion*, religie locală, religie vernaculară circumscrisă arii problematice care nu se exclud. Mai mult decât chestiuni terminologice, miza dezbaterilor asupra acestor forme de religie este reciprocitatea metodologică între specificul fiecărui fenomen descris și interpretat în parte prin apel la unul sau la altul dintre aceste concepte, în funcție de contextul cercetării. Întrebarea „ce este religia populară”, devine „cum studiem etnologic religia”. Leonard Primiano a propus un răspuns: „as it is lived: as human being encounters, understand, interpret, and practice it”³². În sensul acesta, un avantaj al etnologiei față de alte discipline ce cuprind studii religioase este cercetarea de teren.

Exteriorizări vizibile, audibile, senzoriale ale fondului religios individual și social, ceea ce înțelegem prin practici religioase nu se restrânge la performarea riturilor, ci cuprinde și actul de transmitere formalizată (narativ sau prin alte limbaje expresive) a credințelor care implică, într-un fel sau altul supranaturalul, dimpună cu regulile de comportament uman față de acesta. Prin fond religios înțelegem deopotrivă un sistem

³⁰ Laura Stark, *Peasants, Pilgrims and Sacred Promises. Ritual and Supernatural in Orthodox Karelian Folk Religion*, în „Studia Fennica Folkloristica”, 11, Helsinki, 2002, p. 15.

³¹ „A religion is a system of practices in time and space, whereas a religious tradition represents the intellectual construction of symbolic continuities across time and space. And religiosity I call the subjective appropriation of religion”; Martin Riesebrodt, *Religion in the Modern World: Between Secularization and Resurgence*, conferință susținută la 15 ianuarie 2014, în cadrul European University Institute, Max Weber Programme for Postdoctoral Studies. Lucrare accesibilă pe internet: https://cadmus.eui.eu/bitstream/handle/1814/29698/MWP_LS_2014_01_Riesebrodt.pdf?sequence=1&isAllowed=y (accesat în: 10.05.2021).

³² Leonard Primiano, *Vernacular Religion...*, p. 44.

de informații interrelaționate actualizate prin practică, și prin evaluarea lor reflexivă. În sensul acesta, participarea la ritual sau la procesul de narativizare a experienței religioase individuale (care, prin transmitere, devin colective) este creatoare de identitate religioasă³³.

„Riturile vii, existente la un moment dat într-o societate, comunică între ele, își transmit și modelează semnificațiile prin raportare unele la celelalte, toate în relație cu un sistem de credințe ce fundamentează deopotrivă comportamentele religioase și cele sociale ale practicanților.”³⁴ Dacă acceptăm faptul că riturile reprezintă o manieră simbolică de descriere și interpretare a realității și a divinității³⁵, dar și o modalitate de interacțiune cu sacrul, atunci ele trebuie contextualizate, nu doar din punctul de vedere al actului de performare, ci și prin punerea în relație cu celelalte expresii ale ideilor religioase, de factură verbală, iconografică, muzicală sau dramatică, gestuală. Credem, dimpreună cu Arnold Van Gennep, că există continuitate „entre les liturgies ecclésiastiques, le légendaire chrétien et l’imagination culturelle des populations”³⁶. Cu alte cuvinte, orizontul interior al unui creștin ce poartă cu sine o iconiță sau o carte de rugăciuni, de exemplu, conține și cunoștințe sau practici ce, din perspectiva categoriilor etice teologice sau antropologice sunt mai apropiate de superstiție sau magie decât de dogmă creștină: bunăoară, un „cioban experimentat, oricât de bun creștin este, trebuie să știe și cum să protejeze oile de farmecele prin care le este furat laptele. Totuși – și aceasta este, după părerea noastră, esențial – la nivel emic individual întreg repertoriul de practici și de credințe este evaluat și agregat în funcție de dominantă confesională a indivizilor și grupurilor”³⁷.

³³ Giordana Charuty, *Le Christianisme comme culture: un système symbolique*, în „Les sciences des religions en Europe. État des lieux, 2003–2016”, 2016, Paris, p. 9.

³⁴ Laura Jiga Iliescu, *Biserica de „alături”. Trei rituri necercetate ale ciobanilor din Carpați. Studiu de etnologie asupra religiozității pastorale*, Editura Institutul European, Iași, p. 33.

³⁵ „un mănunchi de simboluri sacre, țesute într-un fel de întreg ordonat, este cel care alcătuiește un sistem religios”; Clifford Geertz, *Interpretarea culturilor*, traducere de Ciprian Șiulea, postfață de Ștefan Guga, București, Editura Tact, 2014, p. 123.

³⁶ Giordana Charuty, 2018, *Un ethnographe chez les historiens des religions*, în Daniel Fabre și Christine Laurière (edit.), *Arnold Van Gennep. Du folklore à l’ethnographie*, Paris, Édition de CTHS, p. 21–41; aici p. 39.

³⁷ Laura Jiga Iliescu, *op.cit.*, p. 42.

